

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

ЛЕКСИКОЛОГИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Хабибова Малохат Нуриддиновна

Преподаватель русского языка и литературы

Кафедры «История и филология»

Азиатский Международный Университет Бухара, Узбекистан

xavibovamaloxat001@gmail.com.

Аннотация

В статье раскрываются лексикология русского языка, которая охватывает разнообразные аспекты словарного запаса, его структуры и динамики. В работе рассматриваются ключевые категории лексикологии, такие как классификация слов, семантические изменения, заимствования и неологизмы. Особое внимание уделяется влиянию исторических и культурных факторов на развитие лексического состава языка. Анализируется, как лексические изменения отражают менталитет носителей языка и их социальные реалии. Статья подчеркивает значимость лексикологии как инструмента для понимания языковых процессов и культурных трансформаций в современном русском обществе. Результаты исследования могут быть полезны для лингвистов, преподавателей и всех интересующихся развитием русского языка.

Ключевые слова: Лексикология, семантические изменения, языковая динамика, культурные факторы, лексический анализ, системные отношения в лексике, семантические процессы, сема.

The Lexicology of the Russian Language

Khabibova Malokhat Nuriddinovna

Teacher of Russian language and literature

Department of History and Philology

Asian International University Bukhara, Uzbekistan

Abstract

The article reveals the structure and content of the author's manual on the lexicology of the modern Russian language. The main directions in the study of factual material are identified, one of them is the identification of the relationship between the morphemic structure and the lexical meaning of the word. The seminal typology is clarified, the semantic processes accompanying the

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

functioning of both lexical and grammatical semes in speech are presented as an integral part of it. The necessity of isolating the process of polarization of the sem is justified.

Key words: exicology, semantic changes, language dynamics, cultural factors, lexical analysis, systemic relations in vocabulary, semantic processes, seme.

Введение.

Лексикология — раздел языкознания, изучающий слово как единицу словарного состава языка (лексику) и всю лексическую систему (словарный запас) языка. Лексикография — теория и практика составления словарей. Слово — языковая единица, служащая для обозначения (наименования) предметов и признаков (действий, отношений, качеств, количеств). Под значением слова понимается отображение в слове реалий действительности (предметов, признаков, отношений, процессов и т. п.). Основная функция слова — называть реалии действительности (так называемая номинативная функция). Но слово не только называет, но и обобщает: называя предметы разной величины, формы и назначения столом, мы отвлекаемся от индивидуальных особенностей конкретных предметов и сосредотачиваемся на их главных признаках, которые отражают не все, а лишь существенные признаки действительности, позволяющие отличать одно явление от другого (например, предметы, называемые словом стол, от предметов, называемых словом табурет). Значение слова может включать в себя эмоциональный и оценочный компоненты. Например, слова book и little book относятся к одному и тому же предмету, но второе слово имеет еще и дополнительный эмоционально-оценочный компонент значения — оно выражает пренебрежительную оценку говорящего.

Значения слов фиксируются в толковых словарях. Словарь — это книга, содержащая список слов или других языковых единиц (морфем, словосочетаний, фразеологизмов), размещенных в определенном порядке, чаще всего в алфавитном порядке. Словари могут быть энциклопедическими и лингвистическими. Энциклопедические словари описывают сам объект внеязыковой действительности и пытаются представить максимальное количество признаков этого объекта. Лингвистические словари описывают языковые единицы. Лингвистические словари можно разделить на две группы:

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

толковые, описывающие лексическое значение слов (попутно отражающие также его написание, ударение, часть речи, отдельные грамматические формы), и аспектуальные, описывающие слова с точки зрения их написания (орфография), произношения (орфоэпия), морфемного состава (морфема), словообразовательного происхождения (словообразование), грамматической формы (грамматические), происхождения (этимологические, иноязычные слова), а также с точки зрения их связи с другими словами (словари синонимов, антонимов, сочетаемости и т. д.).

Материал и методы.

Для демонстрации системности в лексике выбран парадигматический аспект, который дополняется синтагматическими, деривационными и вариантными отношениями. Также предлагаются задания, основанные на ономаσιологическом подходе, который неразрывно связан с национальной картиной мира. Представленная модель системности способствует формированию у студентов целостного представления о лексическом уровне русского языка.

В качестве материала исследования использовались упражнения, включающие иллюстрации из современной и классической литературы, и факты лингвистической подготовки речевых навыков и умений студентов филологического факультета по изучению современной лексической системы. Использован комплексный метод анализа, который базируется на синтагматических и парадигматических связях лексических единиц, их семантике, реализованной в тексте, и включает приемы компонентного анализа, метаязыкового описания, контекстного, дистрибутивного и морфемно-словообразовательного анализа. Русская лексикология включена в общий курс «Современный русский язык».

Результаты.

Задачей раздела является изучение словарного состава языка и слов как единиц лексического уровня языка. По традиции «Лексикология» включает «Фразеологию» и «Лексикографию». Каждая из тем раздела сопровождается теоретическими вопросами и системой оригинальных упражнений. В данном пособии большое внимание уделяется самостоятельной работе. Задания для самостоятельной работы даны в конце каждой темы. Кроме того, в одном из приложений предлагается план двух лабораторных работ «Слово в системе

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

словарей русского языка» и «Значение и форма фразеологизма», цель которых — овладение навыками лингвистического анализа и углубление знаний в области лексикографии. Для школы предлагаются дополнительные задания, снабженные методическими комментариями и информацией в виде ссылок. Слово является объектом изучения в семасиологии и ономасиологии. Ономасиология соотносится с национальной картиной мира и призвана ответить на вопрос: почему предмет так назван? Например, значение 'луковичное растение с белыми цветками, распускающееся сразу после схода снега' у русских называется "подснежник" (признак нахождения под снегом), у англичан - "подснежник, или снежная сережка" (по признаку формы нераскрывшегося цветка); у французов и итальянцев - "снежный бур", так как растение, устремляясь на поверхность, как бы сверлит почву; у чехов - "снежный ком", у испанцев - "белый" (выделяется цветовой признак). В языкознании слово изучается в различных его проявлениях, начиная с внешней звуковой оболочки (фонетика) и заканчивая внутренним содержанием (лексическим значением). Одним из разделов языкознания является лексикология, изучающая слова языка как целостную систему, имеющую свои внутренние связи, функции, категории и понятия. Эта лингвистическая наука исследует не только отдельные слова, но и весь словарный состав языка в их взаимосвязи как нечто целостное, объективно существующее и функционирующее по своим внутренним законам. Предметом изучения лексикологии является слово, прежде всего, с точки зрения его способности что-либо называть. Любое слово, самостоятельное слово в языке соотносится с определенным предметом, признаком, действием и т. п. Оно имеет номинативную функцию, которая интересна лексикологии с точки зрения семантического содержания его лексического значения.

Анализ.

Лексикология выясняет связь значения слова с выражаемым им понятием и выделяет различные типы его значения. Переносное значение слова возникает на его основе в результате переосмысления связей между понятиями или предметами и установления между ними дополнительных логических, метафорических или метонимических отношений. Так возникают многозначные слова, например:

горький вкус — горькая правда, горький опыт, горькие рыдания;

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

теплая вода — теплые цвета, теплое отношение;

черная борода — черная зависть, черный день, черное золото, черный ход.

Кроме того, лексикология ставит перед собой задачу решения проблем, связанных не только с его способностью обозначать предмет или с дифференциацией значения слова. Номинативная функция слова не ограничивается его изучением как основной единицы языка. Значение слов является предметом самого тщательного изучения лексикологии. По семантике выделяются лексико-грамматические группы слов по отношению друг к другу: синонимы, антонимы, омонимы и паронимы. Лексикология изучает слова с точки зрения их происхождения. Эти исследования проводит раздел лексикологии - этимология. Множество иноязычных слов (утюг, сарафан, пюре, спичка) дополнили словарный состав в результате контактов с другими народами, обмена бытовой и культурной информацией, с развитием научно-технического прогресса и появлением новых понятий и реалий действительности.

Обсуждение.

Особо отметим заимствования из старославянского языка, которые получили вторую жизнь в русском языке и теперь составляют значительную часть книжной лексики. Объектом изучения лексикологии является активный и пассивный словарный запас русского языка. В русском языке мы отмечаем огромный пласт народной лексики, необходимой для повседневного общения людей. Активный словарный запас включает слова, понятные всем говорящим и находящиеся в постоянном употреблении. На фоне активного словарного запаса выделяются устаревшие слова — историзмы и архаизмы, составляющие его пассивный слой. Пассивный словарный запас понятен всем говорящим, но не употребляется в обыденном речевом общении. К нему относятся также неологизмы — новые слова, обозначающие вновь возникшие понятия и предметы. Эти слова отличаются своей новизной. Они еще не укоренились в языке и не стали общеупотребительными и привычными в речи. Лексикологию интересует словарный состав языка с точки зрения его употребления. В языке различают общеупотребительную лексику и лексику ограниченной сферы употребления (диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы, сленг, арго). В состав литературного языка входят также некоторые региональные слова (диалектизмы), употребление которых

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

изначально ограничивалось территорией (рытвина, клеш, околица, соха и т. д.) Лексика русского языка начала изучаться в XVIII в. Неоценимый вклад в развитие науки о лексике внес русский ученый М. В. Ломоносов. Он уделил самое пристальное внимание стилистической стратификации лексики русского языка, особенностям сочетаемости слов и их употреблению в общественной жизни.

Заключение

Лексикология, изучающая словарный состав языка, его структуру и динамику, играет ключевую роль в понимании не только языковых процессов, но и культурных и социальных изменений в обществе. В ходе анализа мы рассмотрели основные аспекты лексикологии: от классификации словарного запаса до влияния заимствований и неологизмов на развитие языка. Также было отмечено, как лексические изменения отражают исторические события и культурные трансформации, происходящие в русском обществе.

Таким образом, лексикология русского языка является важным инструментом для изучения не только самого языка, но и менталитета носителей, их ценностей и традиций. Будущее этой области науки связано с дальнейшими исследованиями, которые помогут глубже понять механизмы функционирования языка в современном мире и его адаптацию к новым условиям.

ЛИТЕРАТУРА

1.Рахманова Л.И., Суздальцева В.Н. Современный русский язык. Лексика. Фразеология. Морфология: учебник. М.: МГУ; Изд-во «Черо», 1997. 480 с.

2.Отин Е.С. Предисловие // Словарь коннотативных имен собственных. Донецк: Юго-Восток, 2004. С. 5-14. 3.Самотик Л.Г. Лексика современного русского языка: учебник. 2-е изд., стер. М.: Кремень, 2012. 510 с.

4.Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. А.П. Евгеньева. М., 1981-1984. Современный русский литературный язык. Практикум: учебник для академического бакалавриата / ред.

5.В.И. Максимова. М.: Юрайт, 2015. 513 с. Шуба П.П., Карабань И.А., Германович И.К. и др. Современный русский язык: практические занятия: учебник для филологических факультетов вузов. Минск: Университетское, 1984. 303 с.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

6. Соколов О.М. Закономерности съемной комбинаторики видового и залогового типа // Функциональное описание русского языка. М., 1995. С. 3-9.

1. Хасанова Л. А. (2024) «Работа в малых группах как одна из форм организации познавательной деятельности студентов при обучении русскому языку». МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: Researchbib Impact factor: 11.79/2023 SJIF 2024 = 5.444 Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель <https://doi.org/10.5281/zenodo.10968987>,

2. Хасанова Л. А. (2024) «Основные проблемы обучения русскому языку и пути их решения». МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА Researchbib Impact factor: 11.79/2023 SJIF 2024 = 5.444 Том 2, Выпуск 5, 31 Май <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/5740>

3. Хасанова Л. А. (2024) «АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЕНИЙ». МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: Researchbib Impact factor: 11.79/2023 SJIF 2024 = 5.444 Том 2, Выпуск 6, 30 Июнь <https://zenodo.org/records/12191331>,

4. Хасанова Л. А. (2024) «ПРИНЦИП НАГЛЯДНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ДИДАКТИКЕ И МЕТОДИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА. СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА НАГЛЯДНОСТИ» ISSN (E): 2992-9148 SJIF 2024 = 5.333 ResearchBib Impact Factor: 9.576 / 2024 VOLUME-, ISSUE-7 <https://zenodo.org/records/12735893>,

5. Khasanova Lola Adizovna Narzulloyeva Shoirra Bakhshulloyevna «IMPORTANCE OF USING NEW METHODOLOGICAL METHODS IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION» ISSN : 2663-2187 [Volume 6 , Issue - 10 \(2024 \)](#)

6. Хасанова Шахноза. (2024). ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ АНТОНА ЧЕХОВА: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГЛУБИНА И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(9), 81–85. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13820171>

7. Хасанова Шахноза. (2024). НАВЫК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК В РУССКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ САИДА АХМАДА И АНТОН ПАВЛОВИЧА ЧЕХОВА).

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(9), 86–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13820219>

8. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). РОЛЬ ИНТЕРНЕТ-СЛЕНГА В СИСТЕМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 2(5), 235–243. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11455009>

9. Хасанова, Ш. (2024). ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПАРЕМИИ СОВРЕМЕННОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ. *Modern Science and Research*, 3(5), 1231–1238. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/33333>

10. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). ФИЛОСОФСКАЯ ПРИРОДА ЛИРИКИ И. АННЕНСКОГО. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(5), 258–267. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11188698>

11. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОИЗНОШЕНИЮ, ГРАММАТИКЕ, ЛЕКСИКЕ И ПЕРЕВОДУ. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(4), 431–440. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10968956>

12. Хасанова, Ш. (2024). PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE RUSSIAN LANGUAGE. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(4), 128–133. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10936168>

13. Баходировна, Х. Ш. . (2024). Из Истории Изучения Пословиц И Поговорок. *Miasto Przyszłości*, 46, 513–520. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/2892>

14. Хасанова, Ш. (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(2), 425–435. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>

15. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(1), 140–147. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10467418>

16. Xasanova, S., & murodova, D. (2023). REPRESENTATION OF THE SYSTEMIC RELATIONS OF RUSSIAN VOCABULARY IN PROVERBS AND

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

SAYINGS. *Modern Science and Research*, 2(10), 276–280. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24346>

17. Xasanova, S. (2023). USING EXPRESSIVE VOCABULARY IN RUSSIAN PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>

18. Hasanova, S. (2023). SYSTEM RELATIONS IN THE RUSSIAN LANGUAGE VOCABULARY. *Modern Science and Research*, 2(9), 72–74. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23900>

19. Баходировна, Х. Ш. (2023). Гендерная Лексика В Русском Языке. *International Journal of Formal Education*, 2(11), 324–331. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1505>

20. Хасанова Шахноза Баходировна. (2023). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ. *International journal of education, social science & humanities. finland academic research science publishers*, 11(4), 1220–1226. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7847968>

21. Xasanova, S. (2023). STRUCTURAL – SEMANTIC CHARACTERISTICS OF PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(12), 619–625. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27109>

22. Nigmatova Gulnoz Khamidovna, & Khasanova Shakhnoza Bakhodirovna. (2022). System Relations in the Vocabulary of the Russian Language. *Global Scientific Review*, 3, 44–48. Retrieved from <https://www.scienticreview.com/index.php/gsr/article/view/22>

23. Shaxnoza Baxadirovna, X. (2023). PROVERBS IN THE LEXICOGRAPHICAL ASPECT. *International Journal of Formal Education*, 2(12), 429–437. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1771>

24. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. *Modern Science and Research*, 3(1), 140–147. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27853>

25. Xasanova, S. (2024). NAMES OF PERSONS IN RUSSIAN, UZBEK PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 3(2), 425–435. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29049>

26. Хасанова, Ш. Б. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕКСИКИ В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>